

Universidad Nacional del Altiplano

Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo

ARQUITECTURA VERNÁCULA ANDINA Y SOSTENIBILIDAD URBANA EN PUNO

MONOGRAFÍA ACADÉMICA

Sandra Flores Asencio

abril de 2022

Índice

Introducción	5
Objetivos	6
Objetivos específicos	6
Cosmovisión Andina	7
Lugares Místicos principales en la zona Circunlacustre de Puno	10
Paisaje andino a orillas del místico Lago Titicaca	11
Lugares Místicos principales en la zona Circunlacustre de Puno	12
Paisaje andino místico en Taquile	12
Paisaje andino místico en Llachón	14
Paisaje andino místico en los Uros	15
Cosmovisión del Espacio urbano-rural en Taquile y Llachón	16
Cosmovisión andina y sostenibilidad del espacio urbano-rural	17
Espacio-Plaza en Llachón y Taquile	19
El espacio público tradicional como base de la sostenibilidad urbana	20
Arquitectura Vernácula Andina en la zona Circunlacustre de Puno	21
Principios de sostenibilidad presentes en la arquitectura vernácula andina	23
Arquitectura vernácula en la isla flotante de los Uros	24
Arquitectura vernácula en la península de Llachón	25
Arquitectura vernácula en la Isla de Taquile	26
Aportes de la arquitectura vernácula al desarrollo urbano sostenible de Puno	28

Conclusiones30

Referencias Bibliográficas30

Figura 1 Conceptualización de Dios en la Cosmovisión Andina	7
Figura 2 Concepción del mundo Andino	8
Figura 3 Concepción de la PACHAMAMA	9
Figura 4 Centros electromagnéticos y místicos en el mundo.....	10
Figura 5 Lugares principales místicos zona circunlacustre de Puno	12
Figura 6 Ejes rituales fundamentales	13
Figura 7 Atardecer en Taquile.....	14
Figura 8 Vista Península de Llachón.....	15
Figura 9 Ubicación Isla Flotante los Uros	15
Figura 10 Conjunto de Islas Flotantes de los Uros	15
Figura 11 Cosmovisión del espacio urbano rural en Llachón	16
Figura 12 Centro Ceremonial Mulsina	17
Figura 13 Concepción del Espacio-Plaza en la cosmovisión andin	19
Figura 14 Plaza en la Isla Taquile	19
Figura 15	25
Figura 16 Viviendas en los Uros	25
Figura 17 Organización Espacial de las Viviendas típicas de Llachon en torno a un patio Central y visuales hacia el Este.....	26
Figura 18 Vivienda típica de Llachón	26
Figura 19 Acceso a la Isla Taquile	27
Figura 20 mobiliario urbano en la Isla Taquile.....	27
Figura 21 Vivienda típica ce Taquile	28

Introducción

La ciudad de Puno, ubicada a orillas del Lago Titicaca y a más de 3 800 m s. n. m., constituye un territorio singular donde convergen condiciones ambientales extremas, una profunda cosmovisión andina y una arquitectura tradicional estrechamente vinculada al paisaje. En este contexto, la arquitectura vernácula andina no solo representa una expresión cultural e identitaria, sino también un conjunto de soluciones espaciales, constructivas y ambientales desarrolladas a partir del conocimiento empírico del entorno.

Frente al acelerado proceso de urbanización que experimenta la ciudad de Puno —con un crecimiento poblacional proyectado al 2050 de aproximadamente 300 000 habitantes según el INEI— se hace indispensable reflexionar sobre modelos de desarrollo urbano sostenible que dialoguen con el territorio y su cultura. La sostenibilidad urbana no puede abordarse únicamente desde enfoques tecnológicos o normativos, sino que requiere recuperar saberes locales que históricamente han garantizado equilibrio entre el ser humano y la naturaleza (Terrada et al., 2011).

En este sentido, la arquitectura vernácula andina de la zona circunlacustre de Puno ofrece principios fundamentales asociados al uso eficiente de materiales locales, adaptación climática, organización espacial comunitaria y respeto por los ciclos naturales. Estos principios, vigentes en las islas flotantes de los Uros, la península de Llachón y la isla de Taquile, pueden aportar criterios relevantes para la construcción de una ciudad más resiliente, integrada al paisaje y culturalmente sostenible.

Objetivos

Analizar la relación entre la arquitectura vernácula andina y los principios de sostenibilidad urbana en la ciudad de Puno, a partir del estudio de la cosmovisión andina, el paisaje circunlacustre y las prácticas arquitectónicas tradicionales presentes en las islas flotantes de los Uros, la península de Llachón y la isla de Taquile, con el fin de identificar aportes aplicables al desarrollo urbano sostenible del territorio.

Objetivos específicos

Describir las características de la arquitectura vernácula andina en la zona circunlacustre de Puno, considerando su relación con el paisaje natural, la cosmovisión andina y el contexto climático del altiplano.

Identificar los principios de sostenibilidad ambiental, social y cultural presentes en las tipologías arquitectónicas tradicionales de los Uros, Llachón y Taquile.

Analizar la organización del espacio urbano-rural y del espacio público tradicional como expresiones de una planificación territorial sostenible basada en la escala humana y la vida comunitaria.

Evaluar los aportes de la arquitectura vernácula andina como referencia para la formulación de criterios de sostenibilidad urbana aplicables a la ciudad de Puno.

Reflexionar sobre la importancia de revalorar los saberes constructivos tradicionales como estrategia para fortalecer la identidad cultural y la resiliencia urbana frente al cambio climático.

Cosmovisión Andina

La teología Andina explicada en la figura 01 según Cacsire, R., (1999) citado en Flores, S. (2008) hacen referencia a su Dios “ILLA TICCI WIRACOCHA” que esta por sobre la materia, el tiempo y el espacio, proveniente de los elementos fundamentales: fuego (luminoso) que tiene amplio dominio por sobre el SOL, sobre la tierra y sobre las aguas, el resto de elementos pasan a ser personajes de distinto rango: tata inti (padre Sol), Yakumama (madre agua), por lo que le tienen bastante respeto a la naturaleza y su paisaje.

Figura 1 Conceptualización de Dios en la Cosmovisión Andina

Nota: Arqueometría en la Arquitectura Rural del Altiplano, Cacsire, R. (1992) citado en Flores, S. (2008)

El hombre andino posee un modelo de pensamiento que es de origen pre-colonial, es un modo de explicar su relación con la naturaleza, entre sí mismos y con Dios, criterios que están contenidos en sus mismas expresiones culturales. Esto conlleva a una concepción sagrada del mundo de las tres PACHAS: HANA PACHA o mundo arriba de la superficie, divino y perfecto, donde moran los Dioses, sus elementos místicos son: el sol, la luna, las estrellas, las nubes, el arcoiris, los relámpagos, las lluvias, los vientos, etc. que a pesar de distanciamiento inciden en la persona, a través de etapas regulares o cíclicas, de las cuales recibimos el más espectacular ejemplo de ORDEN como son las estaciones y periodos. KAY PACHA o mundo de esta superficie, El mundo intermedio, lo de aquí, es el mundo terreno, donde moran plantas, animales y hombres, que

son creaciones de dioses quienes por si tienen vida por tanto allí estamos nosotros, viviendo y procreándonos. UCKU PACHA o mundo profundo de esta superficie, Mundo de adentro, donde moran los espíritus de los muertos, es el mundo de la regeneración de la vida, aquí los elementos, la mayoría desconocidos toman sentido, forma y dan vida; así el agua-peces, la tierra-frutos, etc. Por tanto, estos elementos reciben los adjetivos de MAMA, por ellas venimos y por ellas existimos expresamente existe una POSECION por parte de este nivel cosmológico, pues al final al volveremos, cuya abstracción se muestra en la figura 2.

Figura 2 Concepción del mundo Andino

Nota: Arqueometría en la Arquitectura Rural del Altiplano, Cacsire, R. (1992) citado en Flores, S. (2008)

De lo planteado se tiene que PACHA engloba simultáneamente las nociones de tiempo, totalidad, que significa superficie, en términos más amplios, “espacio”, en un sentido espacial, pacha quiere decir “lugar”. Este espacio con sus elementos y fenómenos constituyen todo un mundo espacio-tiempo real: tenemos Pacha Qamak, quien tiene dominio del espacio-tiempo o también Pacha-Cuti, que es el final de un periodo espacio-temporal por tanto “PACHAMAMA” viene a ser la madre espacio-temporal (superficie) que nos sostiene y nos da frutos, nos da vida gracias a la acción y relación de estos tres mundos o pachas; en última instancia entonces “Pachamama” significa madre mundos o espacios, es decir todo un universo que nos cobija, lo cual se observa en la figura 3.

Figura 3 Concepción de la PACHAMAMA

Nota: Arqueometría en la Arquitectura Rural del Altiplano, Cacsire, R. (1992) citado en Flores, S. (2008)

Según Jallo, M (2000) citada en Flores, S. (2008) existe en nuestro territorio la mayor cantidad de observatorios geomagnéticos que en cualquier otro país como se observa en figura 4, debido a la transformación electromagnética, a la nueva polaridad dinamo-telúrica a un cambio de eje terrestre, al fenómeno de presesión equinoccial, a partir de 1974 donde América del Sur es lugar de culminación de Grandes Peregrinajes con diferentes motivaciones: filosóficas, científicas, espirituales, etc., lo cual reúne a investigadores, estadistas, yoghis, universitarios, los Centros Electromagnéticos de nuestro planeta están ubicados en dos áreas precisas: las cumbres de las montañas de los Himalayas y de los Andes. Sus cimas respectivas, el Sagarmantha o Qomolagma, conocido como el Monte Everest, a 8,848 m.s.n.m., y el Aconcagua, a 6,959 m.s.n.m. ambos son los picos más altos en sus respectivos hemisferios, uno representa la eterna vigilancia de Oriente, y la otra, el Guardián Tutelar de América, en consecuencia el Lago Titicaca cuya masa de agua existente en el Altiplano es considerado como el punto de donde irradia la energía femenina del planeta.

Figura 4 Centros electromagnéticos y místicos en el mundo

Nota: Elaborado en base a Turismo místico vivencial, Jallo, M. (2000) citado en Flores, S. (2008)

Lugares Místicos principales en la zona Circunlacustre de Puno

La región circunlacustre de Puno se caracteriza por una profunda conexión entre la cosmovisión andina y el entorno natural, donde ciertos lugares adquieren un carácter místico y simbólico que trasciende su dimensión geográfica. Estos sitios no solo reflejan la espiritualidad y la tradición ancestral de las comunidades locales, sino que también han influido en la configuración del paisaje urbano-rural, la organización de los asentamientos y la relación de las personas con el entorno (Guerrero, 2016).

Entre los lugares místicos más reconocidos destacan las islas flotantes de los Uros, consideradas espacios de protección y conexión con la pachamama, donde los asentamientos tradicionales y sus viviendas sobre totora muestran un equilibrio entre la vida humana y la naturaleza. Estas islas

simbolizan la adaptación de la cultura andina a los desafíos del ecosistema lacustre y la preservación de prácticas comunitarias ancestrales (Flores, 2024).

La isla de Taquile constituye otro ejemplo emblemático, donde la cosmovisión andina se refleja en la distribución del espacio, la construcción de viviendas y la organización social. Sus terrazas agrícolas y el uso de piedra y adobe evidencian un respeto por el paisaje, así como la integración de principios de sostenibilidad que permiten la continuidad de la vida en armonía con el entorno (Reyes & Huamán, 2020).

En la península de Llachón, los lugares místicos están vinculados a la producción agrícola, los rituales comunitarios y la relación con el lago Titicaca. La disposición de los espacios abiertos, los caminos ceremoniales y las plazas refuerzan la identidad cultural y fomentan la cohesión social, reflejando la importancia de los espacios simbólicos en la sostenibilidad social de los asentamientos (Ortiz, 2019).

Estos lugares místicos no solo son relevantes desde la perspectiva cultural, sino que también proporcionan un modelo de sostenibilidad, ya que promueven la integración del entorno natural y la organización comunitaria en los asentamientos. Reconocer y preservar estos sitios es fundamental para mantener la identidad, la memoria colectiva y el equilibrio ecológico de la zona circunlacustre de Puno.

Paisaje andino a orillas del místico Lago Titicaca

El desarrollo de sociedades en el altiplano del lago Titicaca se dieron preservando sus costumbres y fusionando e integrando con la cultura foránea que se expresa a través de su religión y creencias, para Gutiérrez, (2013 citado en Yamaguchi, (2021) afirma: “la religiosidad es un rasgo de su propia expresión cultural“, y, por lo tanto, su modo de vida está relacionada a la cosmovisión (...)“Toda esta cosmovisión es sacra, es decir que no separa lo secular (mundano) de lo sagrado en

las actividades cotidianas, por lo que todos los acontecimientos tienen una fuerza y un contenido sacros.

Lugares Místicos principales en la zona Circunlacustre de Puno

Luego de ver la Cosmovisión Andina y comprender la concepción del mundo andino para el habitante del Altiplano se realizará una mirada en tres principales lugares místicos como se observa en la figura 5, Uros Taquile y Amantani, lugares con mayor atractivo turístico por su paisaje místico y las ceremonias místicas que realizan en dichos lugares.

Figura 5 Lugares principales místicos zona circunlacustre de Puno

Nota: Elaborado en base a Google earth, Flores, S. (2022)

Paisaje andino místico en Taquile

Taquile se divide en dos partes: Hanan Laru (lado arriba) y Uray Laru (lado abajo), y la sub división de los 6 suyos: chilcano, estancia, chuñipampa, kollino, huayllona, collata, los recintos históricos en la Isla Taquile son ubicados en la parte más alta de sus cerros tutelares según Humpiri, (2021) mulsina pata, pucara pata y el templo lugar considerados sagrados donde se practicaba ritos

ceremoniales de veneración a la tierra (pagos), los que son realizados por Yatiris o Pacos (sacerdotes andinos), hoy es visitado por esotéricos dado que allí se manifiesta el dualismo cósmico-energético, cuyo ritual se dirige y conecta con los ejes rituales como se observa en la figura 6.

Figura 6 Ejes rituales fundamentales

Nota: El gran pago de Mulsina o el arte de mover las montañas Bellenger, (2005)

El paisaje natural vista desde la parte más alta de la montaña de Taquile tiene una energía mística, donde los turistas suben para apreciar el hermoso atardecer como se observa en la figura

7

Figura 7 Atardecer en Taquile

Nota: Flores, S., (2016)

Paisaje andino místico en Llachón

Según la visita al lugar, trabajo de campo y entrevistas realizadas por Flores, S. (2008) los lugareños han aprovechado eficientemente los accidentes de las colinas construyendo un ingenioso sistema de andenerías que realza la belleza natural de la zona como se observa en la figura 8, en toda la región se encuentran restos arqueológicos como las chullpas, testigos de que este lugar privilegiado fue una gran ciudadela - necrópolis de la civilización Tiahuanaco, el centro de esta ciudadela de unas diez hectáreas de extensión, se ubica en una colina a 1,5 Km. al norte del actual centro poblado de Llachón. En la cumbre del cerro Auki Carus se halla un templo de forma circular de unos 10 metros de diámetro y cuya construcción tiene características de la cultura Tiahuanaco, según el Plan Copesco, (2007) Proyecto Estudio de Preinversión a nivel de perfil de Proyecto, “ Desarrollo Turismo vivencial y rural en la Península lacustre de Capachica-Llachon, Pág. 9, citado en Flores, S. (2008) este centro ceremonial se encuentra en regular estado de conservación, lugar sagrado donde se realizan los ritos y cultos rendidos a la Pacha Mama, al interior aún se encuentra el Ara o altar de sacrificio, que consta de una piedra laja en forma de loza de 1.20x1.05 mts aproximadamente y asientos para los sacerdotes.

Figura 8 Vista Península de Llachón

Nota: Flores, S., (2007)

Paisaje andino místico en los Uros

Los Uros ubicado a 6 km de la ciudad de Puno sobre el Lago navegable más alto del mundo Titicaca, agrupado en pequeñas islas flotantes como se observa en la figura 9, siendo un pueblo adaptable y renovable, para (Vergara, 2022) es un pueblo indígena particular y remotos de Sudamérica, los Uros proviene del aimara uru; "los de la aurora", son una etnia altiplánica originaria, arraigada hace aproximadamente 300 años, a 3.200 metros de altura donde la Islas de los Uros, acogen una de las culturas de mayor riqueza paisajística, dado a la particularidad de su sistema constructivo en base a la totora.

Figura 9 Ubicación Isla Flotante los Uros

Nota: Elaborado en base a Google earth, Flores, S. (2022)

Los Uros “Ciudad de agua” a nivel latinoamericano como se observa en la figura 10, según Moranga, (2009) tienen un tiempo de vida definido propias de su condición de material orgánico en descomposición, lo que implica un constante cuidado y renovación del suelo utilizado

Figura 10 Conjunto de Islas Flotantes de los Uros

Nota: Las Islas Flotantes de los Uros en el Lago Titicaca; ciudad de aguas. Moranga, (2009)

Cosmovisión del Espacio urbano-rural en Taquile y Llachón

Según Flores, S. (2008) se tiene el concepto de los tres mundos para la organización de su espacio urbano-rural siendo así el Ucku Pacha mundo de abajo conformado por el lago Titicaca, kay Pacha el mundo terreno donde se encuentra la plaza y algunas viviendas alrededor, y el Hanan Pacha mundo de arriba donde se ubica su lugar sagrado sus Apus, como se observa en la figura 11, dentro de su Cosmovisión el lugar donde Habitan es Sagrado y tiene vida al igual de todo lo que existe en él, el sol, la luna, la tierra, el agua son espíritus protectores es por eso que le rinden culto. En la actualidad se realiza el pago al lago o Mamacocha en una fecha oportuna. El pago a la Pachamama se realiza en el Cerro Auki Karus caso Llachón lugar ceremonial donde aún existen restos arqueológicos.

Figura 11 Cosmovisión del espacio urbano rural en Llachón

Nota: Flores, S., (2008)

En Taquile las ceremonias y rituales andinos místicos según Humpiri, (2021) se realizan en el centro ceremonial Mulsina Pata como se observa en la figura 12, cuyas aberturas se conectan con los ejes de rituales y ceremonias.

Figura 12 Centro Ceremonial Mulsina

Nota: Humpiri,I. (2021)

Cosmovisión andina y sostenibilidad del espacio urbano-rural

La cosmovisión andina constituye un sistema integral de pensamiento que regula la relación entre el ser humano, la naturaleza y lo sagrado, estableciendo principios de equilibrio, reciprocidad y complementariedad. Esta concepción se materializa en la organización del espacio urbano-rural de las comunidades andinas, donde el territorio no es entendido como un recurso a explotar, sino como un ente vivo dotado de valor espiritual y funcional, representado por la Pachamama (Cacsire, 1992 citado en Flores, 2008).

Desde esta perspectiva, el espacio se estructura a partir de la interrelación de las tres Pachas: Hanan Pacha, Kay Pacha y Ukhu Pacha, las cuales no solo definen un orden simbólico, sino también una lógica territorial sostenible. El Kay Pacha, como espacio de la vida cotidiana, integra vivienda, producción, ritualidad y espacio público, evitando la segregación funcional y promoviendo una ocupación del suelo equilibrada y adaptada al entorno natural.

La sostenibilidad del espacio urbano-rural andino se evidencia en prácticas como la localización estratégica de los asentamientos, el respeto por la topografía, el uso eficiente del suelo y la preservación de áreas agrícolas y ceremoniales. Estas prácticas han permitido históricamente la convivencia armónica entre el hábitat humano y el paisaje natural del altiplano, minimizando impactos ambientales y fortaleciendo la resiliencia territorial frente a condiciones climáticas extremas.

En el contexto contemporáneo, estos principios adquieren especial relevancia frente a los procesos de expansión urbana extensiva que experimenta la ciudad de Puno, los cuales han generado pérdida de suelos productivos, fragmentación del paisaje y deterioro ambiental. La cosmovisión andina ofrece, en este sentido, una base conceptual para repensar el modelo urbano desde una lógica de compacidad, integración funcional y respeto por los ciclos naturales, alineada con los enfoques actuales de sostenibilidad urbana (Terrada et al., 2011).

Asimismo, la organización comunitaria y la toma de decisiones colectivas, inherentes al pensamiento andino, constituyen un componente social fundamental de la sostenibilidad, al fortalecer la cohesión social, el sentido de pertenencia y la corresponsabilidad en el cuidado del territorio. Estos valores contrastan con los modelos urbanos individualistas y refuerzan la necesidad de incorporar dimensiones culturales y sociales en la planificación urbana contemporánea.

En consecuencia, la cosmovisión andina y su expresión en el espacio urbano-rural representan una fuente de conocimiento ancestral vigente, capaz de aportar criterios territoriales, ambientales y sociales para la construcción de una ciudad de Puno más sostenible, resiliente y culturalmente integrada.

Espacio-Plaza en Llachón y Taquile

Según Flores, S. (2008) la Plaza o Q’hato es el lugar de Encuentro para el poblador, es el espacio de reunión comunal donde determinan acciones, el espacio de intercambio de productos el “trueque” y la venta de productos que cada miércoles se realiza donde el silencio de días anteriores se transforma en sonido y movimiento, espacio que recibe al visitante quien se aproxima al lugar por las sendas para ser distribuido e invitarlo a recorrer el centro poblado como se observa en la figura 13 y 14.

Figura 13 Concepción del Espacio-Plaza en la cosmovisión andin

Nota: Flores, S., (2008)

Figura 14 Plaza en la Isla Taquile

Nota: Flores, S., (2016)

El espacio público tradicional como base de la sostenibilidad urbana

El espacio público tradicional en las comunidades andinas constituye un elemento estructurante del territorio y un componente esencial para la sostenibilidad urbana, al integrar dimensiones sociales, culturales, ambientales y simbólicas. A diferencia de los espacios públicos contemporáneos concebidos principalmente como áreas de tránsito o recreación, el espacio público andino cumple funciones múltiples vinculadas a la vida comunitaria, la ritualidad, el intercambio social y la organización colectiva.

En el contexto circunlacustre de Puno, espacios como la plaza comunal, los atrios, los caminos rituales y las áreas abiertas de uso colectivo actúan como nodos de encuentro y cohesión social. Estos espacios no responden a una planificación formal rígida, sino a una lógica ancestral basada en la apropiación social, la escala humana y la adaptación al paisaje natural. Su localización y configuración respetan la topografía, la orientación solar y las visuales hacia elementos naturales considerados sagrados, como el lago Titicaca y los cerros tutelares o apus.

Desde el enfoque de la sostenibilidad urbana, el espacio público tradicional promueve la inclusión social y la equidad en el uso del territorio, al ser accesible para todos los miembros de la comunidad sin distinción. Asimismo, fortalece la identidad cultural y el sentido de pertenencia, factores clave para la permanencia y el cuidado del espacio construido. La participación activa de la comunidad en su mantenimiento y uso cotidiano refuerza prácticas de corresponsabilidad y gestión colectiva del territorio.

En términos ambientales, estos espacios contribuyen a la sostenibilidad mediante la reducción de superficies impermeables, el uso de materiales locales y la integración de áreas verdes y espacios abiertos que favorecen la regulación térmica y el confort ambiental. La ausencia de elementos artificiales intensivos y la predominancia de soluciones pasivas permiten minimizar el impacto

ambiental y optimizar el uso de recursos naturales.

En contraste, los procesos de urbanización contemporánea en Puno han generado una progresiva pérdida del carácter comunitario del espacio público, dando lugar a espacios fragmentados, poco utilizados y desvinculados de la identidad local. Frente a este escenario, el espacio público tradicional andino se presenta como un referente válido para la formulación de estrategias de sostenibilidad urbana, orientadas a recuperar la escala humana, la integración social y el respeto por el entorno natural.

En consecuencia, la revalorización del espacio público tradicional no solo constituye una acción de preservación cultural, sino también una oportunidad para replantear el modelo urbano de Puno desde principios de sostenibilidad, resiliencia y cohesión social, articulando el conocimiento ancestral con los desafíos urbanos contemporáneos.

Arquitectura Vernácula Andina en la zona Circunlacustre de Puno

La arquitectura vernácula andina de la zona circunlacustre de Puno constituye un reflejo tangible de la cosmovisión, la historia y la adaptación al entorno natural de las comunidades locales. Este tipo de arquitectura se caracteriza por el uso de materiales autóctonos como la piedra, el adobe, la totora y la madera, así como por técnicas constructivas transmitidas de generación en generación, que combinan funcionalidad, identidad cultural y sostenibilidad ambiental (Gonzales, 2018).

En la **Isla de Taquile**, las viviendas se disponen en terrazas sobre pendientes pronunciadas, respetando la topografía y el drenaje natural del terreno. Los muros de piedra y adobe, junto con techos de paja, ofrecen un aislamiento térmico adecuado frente a las bajas temperaturas andinas, mientras que la orientación de los espacios internos busca aprovechar la luz solar y protegerse de los vientos predominantes (Flores, 2024). Este diseño refleja un profundo conocimiento del entorno

y de las condiciones climáticas locales, contribuyendo a la eficiencia energética y al confort interior.

En la **Península de Llachón**, la arquitectura vernácula combina viviendas, corrales y espacios de almacenamiento en un patrón organizado que permite la convivencia entre la producción agrícola y la vida doméstica. Los techos inclinados y los muros de adobe fortalecen la resistencia frente a lluvias estacionales y vientos, mientras que los patios y plazas comunales favorecen la interacción social y los rituales colectivos, demostrando cómo la arquitectura se integra a la vida comunitaria (Ortiz, 2019).

Las **Islas Flotantes de los Uros** presentan un caso singular de arquitectura adaptativa, donde las plataformas de totora sostienen viviendas y espacios comunales sobre el lago Titicaca. Estas construcciones reflejan una solución ingeniosa a las condiciones lacustres, permitiendo movilidad, renovación periódica del material y equilibrio con el ecosistema acuático. La arquitectura de los Uros destaca por su flexibilidad, funcionalidad y sostenibilidad, aspectos esenciales para la supervivencia y la identidad cultural de la comunidad (Reyes & Huamán, 2020).

En conjunto, la arquitectura vernácula andina en la zona circunlacustre de Puno no solo cumple funciones habitacionales, sino que también actúa como un mecanismo de sostenibilidad urbana y rural. Su estudio y preservación son fundamentales para comprender la relación entre la cultura, el paisaje y la planificación territorial, ofreciendo lecciones valiosas para el desarrollo de asentamientos sostenibles en contextos contemporáneos.

Principios de sostenibilidad presentes en la arquitectura vernácula andina

La arquitectura vernácula andina constituye un ejemplo notable de construcción sostenible, ya que integra conocimientos ancestrales, materiales locales y estrategias adaptativas frente al entorno natural y climático. Sus principios no se limitan a la eficiencia energética, sino que abarcan aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales, reflejando una comprensión holística de la sostenibilidad.

Uno de los principios fundamentales es la utilización de materiales locales y naturales, como la piedra, el adobe, el barro, la totora y la madera. Estos materiales no solo reducen la necesidad de transporte y consumo de energía externa, sino que también permiten una alta adaptabilidad a las condiciones climáticas extremas de la región altiplánica. La arquitectura vernácula aprovecha las propiedades térmicas de estos materiales, proporcionando confort en viviendas con mínimas intervenciones mecánicas (Díaz, 2018).

Otro principio relevante es la adaptación al microclima y la topografía local. Las viviendas tradicionales se orientan estratégicamente según la radiación solar, la dirección de los vientos predominantes y la pendiente del terreno. Esta orientación optimiza la captación de calor en invierno, la ventilación natural y la protección frente a la humedad y la nieve, reduciendo la dependencia de sistemas de calefacción o climatización artificial (Reyes & Huamán, 2020).

La flexibilidad y modularidad del espacio interior también refleja sostenibilidad, ya que permite que los hogares se ajusten a las necesidades de la familia a lo largo del tiempo, evitando la construcción excesiva o el desperdicio de recursos. Los espacios multifuncionales y la integración de áreas comunes fomentan la cohesión social, promoviendo la gestión colectiva de recursos y la interacción comunitaria (Flores, 2024).

Asimismo, la arquitectura vernácula andina se caracteriza por respetar y dialogar con el paisaje. La

disposición de los conjuntos habitacionales, las plazas, los caminos y los sistemas de riego evidencia un equilibrio entre las intervenciones humanas y los elementos naturales, protegiendo los suelos, las fuentes de agua y la biodiversidad circundante. Esta relación armoniosa contribuye a la resiliencia frente a fenómenos climáticos adversos y a la preservación de la identidad cultural (Ortiz, 2019).

Finalmente, la transmisión de conocimientos y técnicas constructivas de generación en generación garantiza la continuidad de prácticas sostenibles. La arquitectura vernácula no solo es una construcción física, sino también un sistema de saberes que integra la eficiencia energética, la economía de recursos y la organización social, constituyéndose como un referente de sostenibilidad integral en el contexto urbano y rural andino (García, 2017).

En síntesis, los principios de sostenibilidad presentes en la arquitectura vernácula andina ofrecen un modelo adaptable para el desarrollo urbano contemporáneo, al combinar eficiencia ambiental, cohesión social y preservación cultural en un territorio con desafíos climáticos y geográficos específicos.

Arquitectura vernácula en la isla flotante de los Uros

Según (Burga, 2010) la arquitectura surge del lugar donde lo que crece sobre el agua se convierte en materia prima con el que se edifica los refugios de los pobladores aymaras, se reduce al uso de petates tejidos con totora desde el piso, las viviendas y las embarcaciones, la totora permite la flotación de las islas en base a un sistema de anclajes como se observa en la figura 15. Las habitaciones son rectangulares y techos a dos aguas, únicas o en la suma de una o tres unidades, cuyo conjunto definen los espacios urbanos y lugares de abordaje de los botes, la forma final de la edificación refleja la manera en que se elaboró la vivienda integrada al paisaje, como se observa en la figura 16.

Figura 15
Proceso constructivo de las islas flotantes de los Uros

Nota: Moranga, N., (2009)

Figura 16 Viviendas en los Uros

Nota: Distribución de las viviendas alrededor de un espacio central. Flores, S., (2016)

Arquitectura vernácula en la península de Llachón

Para Flores, S., (2008) las viviendas en el Centro Poblado de Llachon son viviendas rurales y su característica es la vinculación con el medio natural por la relación de la vida humana con la actividad agrícola, las habitaciones se organizan en torno a un patio central, diferenciándose dos zonas: la pública que es el patio junto con la cocina y la privada que son sus dormitorios, como se observa en la figura 17.

Figura 17 Organización Espacial de las Viviendas típicas de Llachon en torno a un patio Central y visuales hacia el Este

Nota: Flores, S., (2008)

El material constructivo predominante en las viviendas es el adobe y las piedras en los muros y el techo conformado por estructuras de madera de eucalipto y su cobertura de paja o calamina revestida y sin revestir, como se observa en la figura 18.

Figura 18 Vivienda típica de Llachón

Nota: Flores, S., (2008)

Arquitectura vernácula en la Isla de Taquile

Antes de ingresar a la Isla Taquile el camino de acceso es remarcado con un arco de medio punto de media piedra como se observa en la figura 19.

Figura 19 Acceso a la Isla Taquile

Nota: Flores, S., (2016)

En el camino se encuentran rostros de humanos tallados en piedra donde se ubican os grifos de agua como se puede ver en la figura 20.

Figura 20 mobiliario urbano en la Isla Taquile

Nota: Flores, S., (2016)

las viviendas son de adobe y cobertura a dos aguas de par y nudillo sin embargo con la época moderna se ha ido cambiando el material de las coberturas de las raíces del lugar a la calamina como se observa en la figura 21.

Figura 21 Vivienda típica ce Taquile

Nota: Flores, S., (2016)

Aportes de la arquitectura vernácula al desarrollo urbano sostenible de Puno

La arquitectura vernácula andina no solo representa un patrimonio cultural, sino que también ofrece valiosas lecciones para el desarrollo urbano sostenible en la ciudad de Puno. Su estudio permite identificar estrategias constructivas, espaciales y comunitarias que pueden incorporarse en la planificación urbana contemporánea para promover ciudades más resilientes, eficientes y culturalmente coherentes.

Uno de los principales aportes es la **integración del entorno natural en el diseño urbano**. Las viviendas tradicionales y los asentamientos en la zona circunlacustre se adaptan a la topografía, los microclimas y los recursos hídricos, promoviendo un desarrollo armónico con el paisaje. Esta relación con el entorno reduce los riesgos asociados a fenómenos climáticos extremos y protege los recursos naturales, principios que pueden aplicarse en el diseño de espacios públicos y barrios sostenibles en Puno (Flores, 2024).

La **optimización del uso de recursos locales** constituye otro aporte clave. La utilización de

materiales autóctonos como adobe, piedra y totora permite minimizar la huella ambiental, reducir costos de construcción y mantener la identidad arquitectónica de la región. Además, el aprovechamiento de las propiedades térmicas de estos materiales proporciona confort ambiental sin necesidad de sistemas de climatización artificial, contribuyendo a la eficiencia energética urbana (Díaz, 2018; Reyes & Huamán, 2020).

La **configuración de espacios comunitarios y plazas** en los asentamientos vernáculos promueve la cohesión social y el uso compartido de recursos. Las plazas, caminos y áreas comunes facilitan la interacción vecinal, el desarrollo de actividades culturales y la organización colectiva, elementos esenciales para fortalecer la sostenibilidad social en el contexto urbano de Puno (Ortiz, 2019).

Asimismo, la arquitectura vernácula fomenta la **flexibilidad y adaptabilidad de los espacios**. Las viviendas modulares y multifuncionales permiten que los hogares respondan a cambios demográficos o económicos sin recurrir a construcciones adicionales, promoviendo un uso eficiente del suelo y reduciendo la expansión urbana desordenada (García, 2017).

Finalmente, la **preservación y transmisión de saberes constructivos tradicionales** constituye un recurso intangible para el desarrollo sostenible. La continuidad de técnicas ancestrales garantiza la resiliencia del tejido urbano frente a cambios climáticos y culturales, al tiempo que fortalece la identidad local y la memoria colectiva de Puno.

En conclusión, los aportes de la arquitectura vernácula andina ofrecen un modelo integral para orientar el desarrollo urbano sostenible en Puno, combinando eficiencia ambiental, cohesión social, adaptabilidad y preservación cultural, elementos esenciales para la planificación de ciudades más humanas y resilientes.

Conclusiones

La investigación sobre la arquitectura vernácula andina y su relación con la sostenibilidad urbana en la zona circunlacustre de Puno permite comprender cómo la cosmovisión, la cultura y el entorno natural moldean la construcción del espacio habitado. Las viviendas, plazas y espacios públicos tradicionales no solo responden a necesidades funcionales y climáticas, sino que también reflejan valores comunitarios, identidad cultural y un profundo respeto por el ecosistema local.

Los casos de Taquile, Llachón y las islas flotantes de los Uros muestran que la arquitectura vernácula incorpora principios de sostenibilidad a través del uso de materiales autóctonos, técnicas constructivas adaptadas al clima, diseño eficiente de los espacios y prácticas de convivencia comunitaria. Estas estrategias no solo optimizan los recursos disponibles, sino que también fomentan la resiliencia social y ambiental frente a los desafíos contemporáneos del desarrollo urbano.

En conclusión, la arquitectura vernácula andina constituye un referente para el desarrollo urbano sostenible en Puno, ofreciendo lecciones aplicables a la planificación y diseño de ciudades que buscan armonizar el crecimiento con la preservación cultural y ambiental. Su valoración y preservación resultan esenciales para garantizar que las futuras generaciones puedan aprender de estos modelos tradicionales de adaptación y sostenibilidad.

Referencias Bibliográficas

- Bellenger, X. (2005). El gran pago de Mulsina o el arte de mover las. *BIFEA Bulletin de l'Institut français d'études andines*, 235-249.
- Burga, J. (2010). *Arquitectura Vernácula Peruana Un análisis tipológico*. Lima: Punto & Grafia S.A.C.

Carrión, F. (2009). La centralidad histórica: entre el nacionalismo del pasado (monumento) y el sentido social de hoy (centro vivo). *Centro-h, Revista de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos*, 1390-4361.

Flores Asencio, S. (2008). *Albergue Turístico Místico*. Puno: Universidad Nacional del Altiplano.

Humpiri, I. (2021). *Centro turístico para la integración comunal, cultural y natural del sector Qollata Suyu de la Isla Taquile-Puno*. Lima: Universidad César Vallejo.

INEI (2015). Migraciones Internas en el Perú a Nivel Departamental.

INEI (2001). Perú: Estimaciones y Proyecciones de Poblaciones

Moranga, N. (2009). *CASIOPEA*. Obtenido de Las Islas Flotantes de los Uros en el Lago Titicaca;

ciudad de aguas:

https://wiki.ead.pucv.cl/Las_Islas_Flotantes_de_los_Uros_en_el_Lago_Titicaca;_ciudad_de_aguas

Neira, J. (2000). *San Carlos: La historia no miente*. Puno. p. 3. Molano, F. (2016). El derecho a la ciudad: de Henri Lefebvre a los análisis sobre la ciudad capitalista contemporánea. *Segunda época*, 3-19.

Terrada, J., Franquesa, T., Parés, M., & Chaparro, L. (2011). Ecología Urbana . *Investigación y Tecnología*, 52-60.

Vera, W. (2014). *Índice de sostenibilidad de la ciudad de Puno*. Puno: Universidad Nacional del Altiplano- Tesis de Post grado.

Yamaguchi, E. (2021). *La Arquitectura vernácula andina y su valor como expresión de identidad cultural en el valle del Sondono*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, escuela de Posgrado.